

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 788 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasing biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoqon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni	473
Babanazarova Gulzar Ziautdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari.....	509
Usmonov Kaxramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	
Efficiency of Internal Audit Service and Report Improvement: Control of Sanatorium-Wellness Institution	528
Shafkarov Fahriddin Khudaiberdievich	
Development of Digital TV Services in the Conditions of Digitalization of the Economy.....	534
Farhad Karimov	
Kichik biznes faoliyatida muhim muvaffaqiyat omillarini belgilashning ahamiyati va ularni baholash.....	538
Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish.....	541
Muminova Maxbuba Abduvafoyevna	
Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ko'rsatkichlarini baholash.....	548
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Tadbirkorlik subyektlari tashqi savdo faoliyatini ichki tartibga solishni takomillashtirishning ayrim jihatlari..	552
To'rayev Nurbek Muxammadovich	
Temir yo'l transportida xizmat ko'rsatish jarayonini rivojlantirishning retseptiv tahlili.....	557
Raxmonov G'ayrat Ismatulloevich	
Strategik boshqaruv hisobi va uning uslubiyotini takomillashtirish masalalari.....	562
Sharipova Shoxida Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari.....	567
Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
Institutsional investorlar faoliyatini tashkil etishning kontseptual jihatlari	574
Sultanov Maxmud Axmedovich	
Tijorat banklari foydasini soliqqa tortishning ayrim me'yoriy-huquqiy asoslari.....	578
Turanov M. Sh.	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida tijorat banklarining o'rni.....	586
Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna, Kaxarova Dildora Erkinovna	
O'zbekistonda tayyor kiyimlar bozori ko'lamini oshirishda marketing strategiyalarining samaradorligi.....	596
Urazov Mansur Musurmanovich	
Yevropaga barqaror eksport va qishloq xo'jaligida yashil rivojlanish uchun Mosh bozori strategiyalarining ta'sirini baholash.....	599
Valiyeva Aziza Anvar qizi	
Rangli tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonlarini parallelshtirish	605
Xidirova Barchinoy Ilxomovna	
Korxonalarda ishchi personal ehtiyojlarini motivatsiyaga ta'siri	610
Aripov Oybek Abdullayevich, Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ	615
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	623
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Positioning Textile Products in Competitive Strategy.....	626
Икрамова Нодира Бурхон қизи	

Sanoatni tarkibiy o'zgarishlar asosida maqbullashtirish va samaradorlik ko'rsatkichlarini prognozlash.....	631
Kasimov Azamat Abdukarimovich	
O'zbekiston Respublikasi budgetini shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi.....	638
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
To'qimachilik klasterlari eksport salohiyatini boshqarish masalalari.....	645
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
Влияние плодородности почвы на урожайность хлопчатника в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан	650
Сагиева Молдир Оразбай кизи	
Оценка категории вейпов среди курильщиков электронных сигарет Узбекистана.....	655
С. М. Мирзалиев, М. О. Куролов, Г. К. Абдурахманова, Джуди Сметана, Крисси Льюис	
Jahon kabel bozorini tatbiq etish va rivojlantirish xususiyatlari	668
Uralov Olimjon Maxammadjonovich	
Moliyaviy hisobotlar va ularni tuzish va auditorlik tekshiruvidan o'tkazishning uslubiy jihatlarini rivojlantirish	673
Nomozova Qumri Isoyevna, Abdinazarov Samijon Abbos o'g'li, Jabbarov Azamat Murodullayevich, Boymurodov To'liqin Azamatovich	
Digital Transformation Implementation Directions and Instrument Analysis.....	680
Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
Understanding Financial Indicators and Their Strategic Utilization: Insights from Global Practices and Uzbekistan's Experience.....	684
Astanova Zarnigor Obid qizi, Nomozova Qumri Isoyevna, Jurayev Xurshid Mamatkulovich, Ismatova Kamola Obid qizi	
Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati	690
Bakhromov Akmal Abduvahid o'g'li	
Sanoat korxonalarida personal mehnatini tashkil etishni optimallashtirish yo'llari.....	695
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi, Rustamova Dilnoza Jamshid qizi, Axtamova Parizod Oybek qizi, Nuritdinova Maftuna Jahongirovna	
O'zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish ..	701
Kaxharova Dilnoza Shavkatovna	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid nazariy qarashlar	706
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida aholining tadbirkorlik faolligini oshirish tendensiyalari.....	710
Xudayarova Maftuna Shavkatovna	
O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarning o'rni.....	717
Yusupov Komaliddin Baxtiyor o'g'li	
Факторы успеха в управлении инвестициями промышленных предприятий	721
Едгоров Сардорбек Самадович	
Issues of minimizing risks related to mortgage lending of commercial banks of the republic of Uzbekistan	726
Kulliev Istam Yangimurodovich	
O'zbekiston Respublikasida nomoddiy aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida tashkil etish xususiyatlari.....	735
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Tijorat banklari faoliyatida risklarni pasaytirish yo'llari.....	740
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboyevich	
Investitsiyalar – moliyaviy barqarorlik kafolati.....	746
Xaydarov Nizamiddin Xamrayevich	
Современные подходы к управлению системой заработной платы и льгот в условиях рыночной экономики	751
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Atrof-muhit muhofazasida xulq-atvor iqtisodiyotining roli.....	759
Djalilov Farxod Abduganiyevich	

Eco-Paths of Uzbekistan: How Corporate Social Responsibility in Tree Planting and Transport Infrastructure is Paving the Way For Sustainable Futures.....	763
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li, Alfira Sofia, Yangiboyev Sirojiddin Jo'ramurodovich	
Oliy ta'lim xizmatlar bozorida raqamli marketingning ahamiyati.....	771
Ruziyeva Shaxlo Raupovna	
Sanoatning kon-geologiya korxonalarini iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash xususiyatlari.....	776
Xotamov Javohir Abdusharop o'g'li	
Qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalarni tijorat banklari orqali kreditlash yo'llari	781
Isakov J. Ya.	

ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ ВЕЙПОВ СРЕДИ КУРИЛЬЩИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ УЗБЕКИСТАНА

С. М. Мирзалиев

К.э.н., доцент Ташкентский государственный экономический университет

М. О. Куролов

Докторант Ташкентский государственный экономический университет

Г. К. Абдурахманова

Д.э.н., профессор Ташкентский государственный экономический университет

Джуди Сметана

Д.п.н., доцент

Питтсбургский государственный университет (Pitt State или PSU) - государственный университет в Питтсбурге, штат Канзас, США.

Кресси Льюис

Д.п.н., доцент

Аннотация: В данной статье рассматриваются последствия запрета ароматизированных электронных сигарет и вейпов с акцентом на поведение потребителей в Узбекистане. Исследование, в ходе которого был опрошен 1031 активный пользователь вейпов, подчеркивает значительные проблемы и непредвиденные последствия, которые может повлечь за собой такой запрет.

В статье изучаются предпочтения потребителей в отношении альтернативных мер регулирования, также здесь подчеркивается сложность регулятивных мер в борьбе с табаком. Оно предполагает, что прямые запреты могут неэффективно снизить уровень курения и привести к негативным последствиям для здоровья населения. Полученные результаты дают возможность политикам рассмотреть более эффективные стратегии регулирования вейп-индустрии.

Ключевые слова: Ароматизированные электронные сигареты, поведение потребителей, регулирование вейпинга, государственное регулирование, контроль над табаком, стратегии адаптации к рынку, регуляторные интервенции, нелегальный рынок.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi iste'molchilarning xulq-atvoriga e'tibor qaratgan holda, xushbo'yli elektron sigaretalar va sigaretalar taqiqlanishi oqibatlarini ko'rib chiqiladi. 1031 faol vaping foydalanuvchilari ishtirok etgan tadqiqot bunday taqiq olib kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolar va kutilmagan oqibatlariga e'tibor qaratadi.

Maqolada iste'molchilarning muqobil tartibga solish choralariga bo'lgan afzalliklari ko'rib chiqiladi, shu bilan birga, tamaki nazorati sohasidagi tartibga solish choralarning murakkabligi ta'kidlanadi. Bu, to'g'ridan-to'g'ri taqiqlar chekish darajasini pasaytirishda samarasiz bo'lishi va aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini anglatadi. Natijalar, siyosatchilarga vaping sanoatini tartibga solish uchun yanada samarali strategiyalarni ko'rib chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Xushbo'y elektron sigaretalar, iste'molchilarning xatti-harakatlari, vapingni tartibga solish, davlat tomonidan tartibga solish, tamaki nazorati, bozorga moslashish strategiyalari, tartibga solish aralashuvi, noqonuniy bozor.

Abstract: This article examines the consequences of the ban on flavored e-cigarettes and vapes, with a focus on consumer behavior in Uzbekistan. The study, which surveyed 1,031 active vaping users, highlights the significant challenges and unintended consequences that such a ban could bring.

The article explores consumer preferences for regulatory alternatives and highlights the complexity of regulatory responses to tobacco control. It suggests that outright bans may be ineffective in reducing smoking rates and may lead to negative public health consequences. The findings provide an opportunity for policymakers to consider more effective strategies to regulate the vaping industry.

Key words: Flavored electronic cigarettes, consumer behavior, vaping regulation, government regulation, tobacco control, market adaptation strategies, regulatory interventions, illicit market.

ВВЕДЕНИЕ

Ключевыми особенностями исследования "Оценка категории вейпа" является опрос 1000 активных курильщиков вейпа с помощью планшета или мобильного телефона, имеющих легальный опыт курения не менее 6 месяцев в возрасте от 21,7 до 39 лет, мужчин и женщин, проживающих в городе Ташкенте или Ташкентской области.

В последние годы индустрия вейпинга переживает значительный рост, привлекая внимание как потребителей, так и политиков. Однако опасения по поводу влияния вейпинга на здоровье, особенно среди молодежи, побудили правительства разных стран мира ввести ограничения и правила на вейпинг-продукцию. Хотя эти меры направлены на защиту здоровья населения, они имеют серьезные последствия для предприятий индустрии вейпинга.

Ограничения на вкусы и маркетинг могут сместить предпочтения потребителей в сторону альтернативных продуктов или методов отказа от курения. В то время как политики продолжают пытаться найти баланс между заботой о здоровье населения и экономическими соображениями, компании, работающие в индустрии вейпинга, должны ориентироваться в неопределенном нормативном ландшафте, адаптировать свои стратегии и внедрять инновации, чтобы выжить и процветать в быстро меняющейся рыночной среде.

Во многих научных трудах электронные сигареты (е-сигареты) рассматриваются как потенциально менее вредная альтернатива традиционным сигаретам промышленного производства¹.

Во-первых, фундаментальное различие заключается в способе доставки никотина². В то время как сигареты промышленного производства сжигают табак, выделяя коктейль токсичных химических веществ, электронные сигареты работают путем нагревания жидкого раствора, содержащего никотин

1 Creusen, M. E. (2011). Research opportunities related to consumer response to product design. *Journal of Product Innovation Management*, 28(3), 405-408.

2 Haklar, I., Stephens, J., Bowden, J., & Trigg, J. (2023). Vaping industry participation standards in health organizations: an exploratory policy content analysis. *Health promotion international*, 38(6).

и другие добавки, для получения аэрозоля. Отсутствие горения значительно снижает образование вредных побочных продуктов, содержащихся в сигаретном дыме, таких как смолы и угарный газ, которые являются основными причинами заболеваний, связанных с курением, таких как рак легких и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, электронные сигареты позволяют пользователям лучше контролировать потребление никотина. Многие электронные сигареты позволяют регулировать концентрацию никотина в жидкости или даже выбирать безникотиновые варианты. Такая гибкость позволяет курильщикам постепенно сокращать потребление никотина или переходить на электронные жидкости, не содержащие никотина, что потенциально облегчает попытки отказаться от курения курить.

Несмотря на то, что электронные сигареты представляют собой сравнительно менее вредную альтернативу, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан предложило законопроект, предусматривающий полный запрет на оборот ряда табачных и никотиновых изделий, электронных сигарет³, вейпов и систем нагревания табака, а также введение ответственности в этой сфере, не уделяя особого внимания ни возможным результатам политики отказа от курения, таким как распространение нелегальных рынков, а значит, увеличение числа курильщиков, переход на более опасные сигареты промышленного производства и нелегальный рынок, представляющий угрозу здоровью населения, также ни альтернативным способам борьбы с курением среди населения.

Основная цель – опрос среди пользователей электронных сигарет/вейпов для оценки рынка и потребительской реакции в случае запрета использования ароматизированных жидкостей и/или электронных сигарет/вейпов. Кроме того, исследование направлено на изучение альтернативных методов государственного регулирования данной темы с точки зрения потребителей.

Эта информация послужит прочной основой для будущих дискуссий с регулирующими органами.

МЕТОДЫ

Настоящая статья основана на методе анкетирования, который предполагает сбор данных от выборки людей (целевой группы) посредством структурированного опроса (интервью) для получения информации об их мнениях, поведении или характеристиках.

Опросы проводятся с помощью приложения SurveyToGo⁴, которое упрощает процесс анкетирования, позволяя исследовательской группе эффективно создавать, распространять и контролировать опросы на мобильных устройствах, повышая скорость сбора данных и прозрачность исследования. Приложению доверяют более 900 клиентов, такие как Ipsos Group (транснациональная компания по исследованию рынка и консалтингу во Франции), Nielsen Holdings (американская компания, занимающаяся обработкой информации, данных и измерением рынка), GfK (крупнейшая немецкая компания по исследованию рынка) и др.

В интервью 21 вопросов разделены на 4 основные секции:

1. Опрос о соответствии интервьюируемого целевой группе исследования, включающий такие факторы, как пол, возраст, место жительства, род занятий, знакомство с различными типами электронных сигарет и опыт легального потребления.
2. Предоставление информации о целях первичного исследования, законодательных положениях, деталях опроса, осведомленности о сборе, последующей обработке и хранении данных, а также получение бланков согласия от опрашиваемых.
3. Часть интервью, касающаяся знания разновидностей электронных сигарет/вейпов (например, современные одноразовые, перезаряжаемые картриджами или открытые системы), узнаваемость брендов (таких как Vuse, Waka, ELFBAR, Maskking, LOCO, ISOK, Boyoo, AIIR, OXBAR, HQD, RELX, Juul, NASTY, SOAK), предпочитаемые уровни никотина (от 0 до 50 мг/мл) и предпочитаемые ароматы (включая фрукты, ягоды, смешанные, напитки или другие).
4. Изучение реакции потребителей на запрет никотиновых жидкостей⁵ или ароматизированных вариантов (например, отказ от потребления любой табачной и (или) никотиносодержащей продукции; использование неароматизированных вариантов; переход на сигареты промышленного производства или системы для нагревания табака, а также альтернативные меры, предложенные государственными регулирующими органами вместо введения запрета на электронные сигареты/вейпы, например, ужесточение ответственности за продажу лицам моложе 21 года; запрет на использование яркой упаковки и символов/изображений на упаковке электронных сигарет/

3 https://regulation.gov.uz/oz/d/96482?c_i=74327

4 <https://www.dooblo.net/>

5 Creusen, M. E. (2011). Research opportunities related to consumer response to product design. *Journal of Product Innovation Management*, 28(3), 405–408.

вейпов, которые могут быть привлекательны для лиц, не достигших 21 года; лицензирование розничной торговли и лицензирование импорта; регулярный контроль уполномоченными государственными органами над продажей в стране электронных сигарет/вейпов на предмет соответствия их требованиям законодательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

В ходе исследования было собрано более 1500 ответов. Ответы, не прошедшие внутренний контроль качества, были отброшены.

Всего контроль качества прошли 1031 результатов, из них 847 и 184 результата на узбекском и русском языках соответственно.

Каждое интервью продлилось от 6 до 13 минут, в среднем 7 минут 49 секунд. В ходе интервью собиралась следующая важная информация:

- ответы интервьюируемых в файле .xlsx excel;
- запись всего интервью в виде аудиофайла формата .mp4;
- GPS-координаты местоположения интервью;
- бланки согласия интервьюируемых с их подписью в виде файла .pdf;

Кроме того, были собраны следующие метаданные:

- дата и время проведения интервью;
- имена интервьюера и интервьюируемого;
- время начала и окончания интервью;
- порядковый номер интервью;
- время, которое потребовалось опрашиваемому для ответа на каждый вопрос.

Возраст большинства респондентов составлял от 22 до 25 лет.

Рисунок 1: Распределение респондентов по возрасту, 1031 человек

Из 1031 респондента 956 человек (93 %) были мужчинами и 75 (7%) женщинами.

Рисунок 2: Гендерное распределение, 1031 респондент

Большинство респондентов проживает в столице страны – городе Ташкенте. Остальные респонденты проживают в Ташкентской области или других регионах Узбекистана.

Рисунок 3: Распределение респондентов по месту жительства, 1031 человек

Очевидно, что целевая группа была выбрана таким образом, чтобы все респонденты слышали об электронных сигаретах/вейпах, когда-либо пробовали и использовали их в течение последнего месяца.

Наряду с информацией об электронных сигаретах/вейпах, в 37 % случаев респонденты сказали, что слышали о сигаретах промышленного производства (FMC), а в 24 % случаев – что знают о нагревательных табачных изделиях (НТР), как показано на рисунках 4-6.

Рисунок 4: Ответы на вопрос о типах продуктов доставки никотина, о которых они слышали, 1031 респондент

Интересно, что несмотря на то, что о FMC знает больше респондентов, чем о НТР, они пробовали НТР в два раза чаще, чем FMC.

Рисунок 5: Количество людей в целевой группе, попробовавших FMC и ПВТ, 1031 респондент

Тем не менее, за последний месяц, 5 % респондентов ответили, что покупали FMC, по сравнению с 3 %, которые покупали НТР.

Рисунок 6: Использование целевой группы в последний месяц, 1031 респондент

По закону продажа никотиновых продуктов лицам, не достигшим 21 года, запрещена. Таким образом, наша цель заключалась в определении легального опыта курения активных пользователей, которые курят более 6 месяцев. Таким образом, целевая группа находилась в возрасте от 21,7 до 39 лет. Опрос показал, что большинство участников – молодые люди, причем более трех четвертей имеют легальный стаж курения менее двух лет (1-2у).

Рисунок 7: Стаж легального курения респондентов, 1031 респондент

Почти две трети респондентов заявили, что пользуются современными одноразовыми электронными сигаретами/вейпами MoDi – одноразовые: могут иметь разные формы и размер (например, размером с ладонь, плоские или прямоугольные) и часто доступны в широком ассортименте цветов и вкусов. Pod-системы – Closed (закрытые) и открытые системы (open) менее популярны – 24 % и 15 % соответственно.

Рисунок 8: Наиболее часто используемые типы электронных сигарет/вейпов, 1031 респондент

Стоит отметить, что Waka и LOCO – бренды, популярные среди 14 вариантов брендов. Vuse входит в следующую пятерку популярных брендов с ISOK, ELFBAR, Maskking и RELX соответственно. Менее популярными брендами являются OXBAR, Boyoo и AIIR соответственно. HQD, Juul, NASTY и SOAK – наименее популярные бренды.

Рисунок 9: Популярность брендов, 1031 респондент

Если говорить о марках электронных сигарет/вейпов, картриджей или электронных жидкостей, которые респонденты используют в настоящее время, то порядок часто используемых марок совпадает с популярностью марок, за исключением наименее популярных марок Juul, NASTY и SOAK.

Рисунок 10: Наиболее часто используемые бренды, 1031 респондент

Большинство респондентов покупают устройства/картриджи/жидкости с легким уровнем никотина в диапазоне 1-20 мг/мл. Наименее покупаемой категорией является нулевой никотин. Интересно, что часто респонденты не знали уровень никотина, это может быть связано с высоким уровнем DNP этих продуктов в Узбекистане, без надлежащей информации об уровне никотина.

Рисунок 11: Покупка устройств/картриджей/жидкостей за последний месяц в зависимости от уровня никотина, 1031 респондент

Большинство респондентов часто выбирали продукты с легким содержанием никотина. Реже всего они выбирали устройства, картриджи или жидкости без информации об уровне никотина, что свидетельствует об их общей осведомленности о рисках, связанных с курением.

Рисунок 12: Респонденты, чаще всего выбирающие уровень никотина

Результаты исследования показали, что среди 1031 участника значительное большинство – 68 % (705 человек) – отдали предпочтение ароматизированным электронным сигаретам или вейпам. И наоборот, остальные 32 % (326 человек) заявили, что предпочитают неароматизированные варианты.

Рисунок 13: Типы никотиновых жидкостей, которым отдается предпочтение, 1031 респондент

Ответы на вопросы опроса показали, что самым популярным выбором является фруктовый вкус (Fruits), значительно превосходящий все остальные вкусы вместе взятые. На втором месте – смешанные вкусы (Mix), на третьем – ягоды (Berries), на четвертом – напитки (Beverages).

Рисунок 14: Ароматы, приобретенные за последний месяц

Наиболее часто выбираемые ароматы следуют в том же порядке, что и наиболее покупаемые ароматы. Фруктовые ароматы выбирают более чем в два раза чаще, чем все остальные ароматы вместе взятые.

Рисунок 15: Наиболее часто покупаемые ароматы

Опросник состоял из трех частей, а именно изучение реакции потребителей на запрет никотиновых жидкостей или ароматизированных вариантов, а также альтернативные меры, предлагаемые государственными регулирующими органами вместо введения запрета на электронные сигареты/вейпы.

Возможные последствия запрета ароматизированных электронных сигарет/вейпов

В случае запрета ароматизированных никотиновых жидкостей, из 705 человек, употребляющих ароматизированные жидкости, 31 % ответили, что перейдут на не ароматизированные никотиновые жидкости (W/O FLAVOR); 29 % указали, что будут продолжать использование электронных сигарет/вейпов, картриджей или жидкостей с ароматизаторами при наличии их в продаже (даже если такая продукция будет являться нелегальной) (KEEP ON ILLEGALLY); 19 % указали, что перестанут вейпить / потреблять любую табачную и (или) никотиносодержащую продукцию (STOP!); 16 % указали, что перейдут на сигареты промышленного производства (FMC), 6 % выразили желание перейти на системы нагревания табака (HTP).

Рисунок 16: Распределение ответов среди респондентов, предпочитающих ароматизированные электронные сигареты или вейпы, 705 человек

Запрет на ароматизированные никотиновые жидкости по-разному влияет на респондентов-мужчин и женщин. Мужчины-курильщики перешли бы на использование электронных сигарет/вейпов, картриджей или жидкостей без ароматизаторов (W/O FLAVOR). На втором месте – предпочли бы пользоваться электронными сигаретами, вейпами, картриджами или ароматизированными жидкостями при любой возможности (даже если такая продукция будет являться нелегальной, KEEP ON ILLEGALLY). На третьем месте – вообще перестанут вейпить/потреблять любую табачную и (или) никотиносодержащую продукцию (STOP!).

В отличие от мужчин, женщины-курильщицы на первом месте не стали бы выбирать неароматизированные альтернативы, а предпочли бы пользоваться электронными сигаретами, вейпами, картриджами или ароматизированными жидкостями при любой возможности (даже если такая продукция является нелегальной, KEEP ON ILLEGALLY).

Рисунок 17: Поведение респондентов, употребляющих ароматизированные жидкости, 630 мужчин, 75 женщин

Возможные результаты запрета электронных сигарет/вейпов как товарной категории

В ходе анализа важно отметить тот факт, что вопреки намерению запрета, курильщики перейдут на нелегальный рынок или будут курить более опасные сигареты промышленного производства FMC. В подтверждение этого аргумента на вопрос “В случае запрета электронных сигарет/вейпов как категории” из 1031 респондента, предпочитающих ароматизированные электронные сигареты или вейпы, подавляющее большинство или 38 % выразили намерение продолжать использовать электронные сигареты/

вейпы (KEEP ON ILLEGALLY) вместо того, чтобы прекратить курить или употреблять любые табачные и/или никотиносодержащие продукты, 28 % ответили, что перейдут на сигареты промышленного производства (FMC). И только 26 % прекратили бы курить или употреблять любые табачные и/или никотиносодержащие изделия (STOP!). 8 % выразили желание перейти на нагревательные табачные изделия (HTP). Интересно, что эти ответы одинаково значимы как для узбекоязычных, так и для русскоязычных сегментов потребителей, в одинаковом порядке (см. табл.1).

Рисунок 18: Распределение ответов среди респондентов в случае запрета электронных сигарет/вейпов, 1031 респондент

Таблица 1: Ответы на вопрос “В случае запрета электронных сигарет/вейпов как категории” в зависимости от языка респондента

	STOP!	KEEP ON ILLEGALLY	FMC	HTP	SUM
UZ	224	330	236	57	847
RU	45	65	50	24	184
TOTAL	269	395	286	81	1031
%	26%	38%	28%	8%	100%

По половому признаку результаты были одинаковы.

Рисунок 19: Распределение ответов среди респондентов в случае запрета электронных сигарет/вейпов, 956 мужчин, 75 женщин

Альтернативные действия государства вместо запрета

Отвечая на вопрос об альтернативных действиях государства в отношении электронных сигарет/вейпов вместо запрета, более половины высказались за ужесточение ответственности за продажу этой продукции лицам, не достигшим 21 года (!<21 yo). Девятнадцать процентов поддержали запрет на использование ярких цветов упаковки и изображений, которые могут привлечь внимание лиц моложе 21 лет (BAN COLORFUL), а 11 процентов выступили за постоянные проверки уполномоченными государственными органами на предмет соблюдения правил (CONT. CHECK). Кроме того, 9 процентов высказались за лицензирование розничных продаж (LICENSE RETAIL), а 8 процентов – за лицензирование импорта (LICENSE IMPORT). Эти ответы одинаково важны как для узбекского, так и для российского сегмента потребителей, в одинаковом порядке.

Рисунок 20: Распределение альтернативных действий государства вместо запрета, 1031 респондент

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Запрет ароматизированных электронных сигарет/вейпов не сможет существенно снизить уровень курения. Примерно один из пяти курильщиков может отказаться от курения, а остальные перейдут на неароматизированные варианты, перейдут на нелегальные источники или перейдут на сигареты промышленного производства или продукты нагревания табака.
- Полный запрет на эту категорию вряд ли приводит к существенному сокращению: потенциально он затронет лишь одного из четырех курильщиков. Остальные могут обратиться к нелегальному рынку или более опасным сигаретам промышленного производства, что представляет большую опасность для здоровья населения в целом. По оценкам, 38 % курильщиков могут обратиться к нерегулируемому нелегальному рынку, а 28 % – к более вредным сигаретам промышленного производства.
- Полный запрет на электронные сигареты/вейпы может привести к снижению доступности легальной продукции, росту цен и притоку нелегальных альтернатив, что потенциально расширяет доступ к ним для лиц моложе 21 лет и непреднамеренно приводит к увеличению числа курящих, что противоречит цели запрета.
- По мнению курильщиков электронных сигарет/вейпов, вместо введения запрета более эффективным будет ужесточение правил и усиление государственного надзора. Сюда можно отнести такие меры, как ограничение продаж лицам моложе 21 лет (560 ответов), запрет на использование яркой упаковки и символов/изображений на упаковке электронных сигарет/вейпов, которые могут быть привлекательны для лиц, не достигших 21 лет (191 ответ), постоянные проверки со стороны уполномоченных государственных органов, продаваемых в стране электронных сигарет / вейпов на предмет соответствия их требованиям законодательства. (112 ответов), лицензирование розничной торговли (88 ответов) и лицензирование импорта (80 ответов).

Список использованных литератур:

1. Creusen, M. E. (2011). Research opportunities related to consumer response to product design. *Journal of Product Innovation Management*, 28(3), 405 – 408.
2. Haklar, I., Stephens, J., Bowden, J., & Trigg, J. (2023). Vaping industry participation standards in health organizations: an exploratory policy content analysis. *Health promotion international*, 38(6).
3. Creusen, M. E. (2011). Research opportunities related to consumer response to product design. *Journal of Product Innovation Management*, 28(3), 405 – 408.
4. https://regulation.gov.uz/oz/d/96482?c_i=74327
5. <https://www.dooblo.net/>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.